

5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal do Ceará

Eixo Temático A:
História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos:
o Norte e o Nordeste

ARQUITETURA MODERNA DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ: UM ESTUDO DE CASO

*Modern Architecture of University Residence,
Federal University of Ceará : A Case Study*

Marcos Venicius Pinto de Lima

Arquiteto, Especialista, Unifor, mlms@mlms.com.br

Pedro Araujo Boaventura Filho

Arquiteto, Especialista, Unifor, p.boaventura@uol.om.br

Resumo

O artigo pretende, através de um estudo de caso, investigar a Residência Universitária (REU) da Universidade Federal do Ceará - UFC (1965) e suas relações com o Modernismo em Fortaleza. A edificação está implantada no Campus Benfica da UFC e faz parte de um conjunto de prédios que formam o campus inicial de implantação da UFC no bairro Benfica, conhecido reduto intelectual da cidade. A Universidade recém-criada transforma-se em um símbolo da modernização da capital e os novos edifícios são projetados por um grupo de arquitetos pioneiros diplomados fora do estado que voltam impregnados com as concepções da Arquitetura Moderna, ecoando o pensamento progressista da Universidade.

O projeto de autoria de Ivan da Silva Britto, arquiteto oriundo da Escola de Belas Artes de Pernambuco, no Recife, representa um importante exemplar das concepções modernistas que aportaram em Fortaleza a partir da década de 1950, constituindo-se numa das obras mais relevantes da produção deste autor, do Campus do Benfica da UFC e da Arquitetura Moderna em Fortaleza.

No sentido de compreender a inserção da edificação no cenário da capital cearense, o artigo faz um breve relato da evolução urbana de Fortaleza, através do qual vai estabelecer conexões entre a formação do bairro do Benfica, o surgimento da Universidade Federal do Ceará, o contexto modernista e o projeto da Residência Universitária, cujas características catalisaram o rigor e a racionalidade exigidos por aqueles novos tempos. Em seguida, faz-se a análise da edificação segundo suas características estético-formais, implantação, materiais, estrutura, juntamente com a apresentação de fotografias e desenhos técnicos do projeto.

Palavras-chave: Ivan Brito. Arquitetura Modernista Fortaleza. Benfica

Abstract

The article seeks, through a case study, investigating the residence for students (REU) of the Federal University of Ceará - UFC (1965) and its relationship to Modernism in Fortaleza. The building is located on the campus of Benfica UFC and is part of a set of building that form the initial deployment of campus UFC Benfica, renowned intellectual stronghold city. The newly created University becomes a symbol of the modernization of capital and new buildings are designed by a group of pioneering architects graduates out of state returning impregnated with the views of modern architecture, echoing the progressive thinking of the University.

The building authored by Ivan da Silva Britto, trained at the School of Fine Arts School of Pernambuco, Recife, represents an important example of modernist conceptions that landed in Fortaleza from the 1950s, becoming one of the most important works of production of this author, the Campus Benfica UFC and Modern Architecture in Fortaleza.

In order to understand the integration of the building in the landscape of capital of Ceará, the article gives a brief account of the evolution of urban fortress, through which will make connections between the formation of the Benfica neighborhood, the emergence of the Federal University of Ceará, context modernist project of University Residence, whose characteristics have catalyzed the rigor and rationality required by those new times. Then it makes the analysis of the building according to their aesthetic and formal characteristics, deployment, materials, structure, along with the presentation of photographs and technical drawings of the project.

Keywords: Ivan Brito. Modern Architecture, Fortaleza. Benfica.

1. Fortaleza: origem e formação urbana

Fortaleza nasceu junto ao outeiro Marajaitiba às margens de um caudaloso rio, hoje apenas um pequeno riacho, chamado Pajeú, próximo ao seu encontro com o mar e a primeira ocupação data de 1603 quando o português Pero Coelho de Sousa construiu o Fortim de São Tiago. Após 60 anos de lutas envolvendo holandeses, indígenas e portugueses, estes últimos destruíram a fortificação holandesa conhecida como Schoonenborch, edificando no mesmo local, em 1662, uma fortaleza denominada Forte Nossa Senhora da Assunção, que deu origem e nome à cidade. Em seu entorno, cresceu lentamente uma aglomeração humana, espalhando-se pelo alto das dunas litorâneas, situação que fornecia segurança e que, até o século XX, definiu certo distanciamento da cidade em relação ao seu litoral, para o qual contribuíram as correntes marítimas traiçoeiras e a falta de uma geografia favorável ao desembarque tranquilo.

A pequena aglomeração foi elevada à categoria de vila por Carta Régia a 17 de abril de 1726 com a denominação de Fortaleza da Nossa Senhora da Assunção, passando a se constituir na sede da Capitania do Ceará em 1799. Porém, mesmo assim,

Fortaleza, distante da atividade criatória desenvolvida no interior da Capitania, permaneceria, por mais de um século, como um simples aglomerado humano, sem sustentação econômica, embora nesse universo urbano habitasse uma população com papéis sociais definidos. (JUCÁ, 2000, p. 24)

Em 1822, após a independência, a Coroa brasileira estabeleceu o sistema de províncias, sendo, então, criada a do Ceará e a vila elevada à categoria de cidade sob a denominação de Fortaleza da Nova Bragança em 17 de março de 1823. O desenvolvimento urbano passa a ser, no início do século XIX, uma preocupação dos gestores e da elite local, no sentido de ordenar a expansão da cidade e garantir seus interesses. Nesse período o engenheiro militar Antônio José da Silva Paulet, ajudante-de-ordem do Governador da província faz o mapeamento da localidade e propôs uma estrutura viária com desenho em xadrez. É dele a primeira planta da cidade, denominada “Planta da Villa e Porto de Fortaleza” datada de 1813.

Essas intenções são expressas no traçado reticulado de Paulet, baseado na ordenação do espaço e no controle dos fluxos. No entanto é possível verificar que, juntamente ao espaçamento racional das vias, ainda são perceptíveis os primeiros acessos radiais ao núcleo da cidade, que serão consolidados no processo de expansão urbana. A combinação de importantes vias radiais com malha regular determinou o traçado radio-concêntrico e ortogonal característico da capital até os dias de hoje.

1.1. A descentralização e os novos bairros

A fase inicial da expansão da cidade ocorreu para o oeste, onde se localizou o primeiro bairro considerado nobre de Fortaleza, a Jacarecanga, região na qual se instalaram a elite comercial e empresarial, as primeiras indústrias e vilas operárias. A cidade continuava limitada pelo Rio Pajeú a leste e sem utilização da faixa de praia.

A contratação de Adolfo Hebbster em 1855, nomeado arquiteto da Câmara, constitui o fato determinante na renovação das concepções urbanísticas locais. Ele adota premissas *haussmanianas*¹ de intervenção, implanta os *boulevares*, desenha três plantas da cidade com propósito de registrar e sistematizar seu crescimento e propõe a expansão em direção a leste,

¹ Georges-Eugène Haussmann (1809-1891) prefeito de Paris nomeado por Napoleão III. Suas intervenções em larga escala, com a demolição de bairros inteiros e construção de grandes avenidas arborizadas, tornaram-se o paradigma das remodelações urbanas do século XIX e XX.

adotando as antigas radiais de acesso ao núcleo urbano. É nesse contexto de descentralização que ocorre também a ocupação das áreas ao sul da cidade, ao longo das rotas tradicionais de contato com o interior, sendo uma delas a Estrada de Arronches onde surge o bairro do Benfica ao final do século XIX (figura 01).

Motivados pelas dificuldades de moradia, o intenso movimento de mercadorias e veículos, a busca de maior privacidade e ares mais aprazíveis, as classes mais abastadas passaram a abandonar o centro e ocupar essas zonas mais afastadas. Outros fatores que reforçaram esse movimento foram as melhorias no arruamento, o aparecimento dos veículos particulares e o sistema de atendimento por bondes elétricos.

Fig. 01 – Planta da cidade de Fortaleza, realizada por Adolpho Heberster mostrando o crescimento urbano para o leste e sul ao longo das rotas tradicionais de acesso do interior.(1888)
Fonte -<http://commons.wikimedia.org>

A ocupação seguiu ao longo da Estrada de Arronches (atual Parangaba) a partir da Praça do Encanamento, atual Praça Clóvis Beviláqua, onde chafarizes instalados em 1862 forneciam água para cidade em canecos. Posteriormente, em 1911, foram erigidas as caixas d'água em estrutura de ferro, existentes até hoje. Em 1938, na margem sul da praça, construiu-se o novo edifício da Faculdade de Direito, primeiro curso superior do Ceará (1903). Começava a se delinear, ainda que espontaneamente, o perfil acadêmico que iria caracterizar o futuro bairro do

5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste - Fortaleza - 2014

Benfica, região que também era o ponto final da linha de bondes elétricos que partiam da praça e seguiam pela Avenida Visconde do Cauípe, atual Avenida da Universidade.

1.2. Benfica, Gentilandia e Implantação da Universidade Federal do Ceará- UFC

Assim, a região do Benfica foi sendo ocupada por chácaras construídas em meio a grandes lotes. Entre as famílias que lá se instalaram destacou-se a do comerciante, banqueiro e empresário José Gentil Alves de Carvalho, proprietário do Banco Frota Gentil. Foi ele que edificou a Vila Gentil, conjunto de residências para aluguel que ofereciam serviços de reparação, água encanada e esgoto (figura 2). O quadrilátero onde se instalou a Vila Gentil era formado pelas ruas Marechal Deodoro (ao sul), Av. Visconde de Cauípe (a norte), e ruas Adolfo Hebster (a oeste) e Treze de Maio (a leste). O termo Gentilandia se originou dessa ocupação que se constituiu numa espécie de bairro miniatura atualmente inserido na região do Benfica, designando-o. O local era bastante arborizado com mangueiras e benjamins, várias delas ainda preservadas em duas praças e no canteiro central da Avenida Treze de Maio, atualmente a principal rota de ligação do bairro com o eixo leste-oeste da cidade.

Com a decadência dos negócios da família, as casas foram vendidas, preferencialmente aos seus moradores originais. A Universidade Federal do Ceará, recém-criada em 1955 e ainda em busca de instalações adequadas, através do Reitor Antônio Martins Filho, demonstrou interesse pelo solar da família Gentil e outras propriedades adjacentes. O local foi selecionado para a instalação da Reitoria e o seu campus².

Antes da fundação da Universidade Federal do Ceará (1955), alguns cursos de formação superior já haviam sido instalados no estado, como o de Direito (1903), Farmácia e Odontologia (1916), Agronomia (1918) e Medicina (1948). A Reitoria começou seu funcionamento provisoriamente instalada em uma sala térrea da Faculdade de Direito e quatro meses depois foi acomodada em um bangalô em frente à Praça Clóvis Bevilacqua, a cem metros da Faculdade. Em breve ela se transferiria para sua sede definitiva, como descreve Antônio Martins Filho, primeiro reitor da Universidade:

Ali iríamos permanecer somente um semestre, pois que, em abril de 1956, já se tornou possível adquirir, da Imobiliária José Gentil S.A., a propriedade onde hoje está instalada a Reitoria no Benfica. A primeira sede da Reitoria teve para nós uma alta significação, porque ali, num ambiente de extrema simplicidade, foram tomadas importantes decisões para a segura e definitiva implantação da Universidade. (MARTINS FILHO, 1996, p. 42)

Com apenas um ano de funcionamento a Reitoria da UFC já estava instalada definitivamente em um imóvel localizado em uma região relativamente próxima ao centro histórico da cidade, de clima agradável, arborizada e com área livre para expansões futuras. O bairro seria profundamente marcado pela sua presença, pela efervescência cultural do *campus* que se implantaria a seguir, pela irradiação permanente do conhecimento, pelo irrequieto espírito universitário e pela singularidade da nova Arquitetura que caracterizaria as suas novas edificações. A Universidade firmou-se como uma instituição consciente de sua importância e do seu papel no desenvolvimento da sociedade cearense.

Fortaleza já sentia as transformações tecnológicas do século XX, como o emprego dos novos materiais e a industrialização dos processos construtivos, fatos que repercutiram com intensidade nas relações sociais, na apropriação dos espaços na cidade e nas concepções arquitetônicas.

² A aquisição formalizou-se em 1956 ao preço “justo e certo de cinco milhões de cruzeiros”. (MARTINS FILHO, p. 58). A inauguração da sede da Reitoria no antigo solar dos Gentil ocorreu no dia 25 de junho de 1956.

“ o período que se inicia por volta de 1940, com a Segunda Guerra Mundial, e que nos traz até 1960, com o plano de Brasília, compreende a fase de mais intensa industrialização e urbanização da história do País. Ocorre então um vertiginoso avanço técnico e econômico, acompanhado de profundas transformações sociais. A ele corresponde também a eclosão do movimento contemporâneo de arquitetura, cujas primeiras manifestações poderiam ser recuadas até a Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo mas que aguardava as oportunidades adequadas à sua expansão”. REIS FILHO (1973, p.88).

A UFC passa, assim, a atuar como centro de discussão, difusão das novas ideias e ações de modernização da capital, centralizadas no campus do Benfica. As pesquisadoras CAMPELLO, TARALLI (2007, p. 8) salientam que, a partir de 1960 e, posteriormente, na década de 70, tal situação de vanguarda orientou a produção arquitetônica dos edifícios da UFC, respondendo aos critérios de racionalização, expansão, flexibilidade, integração e autonomia do ensino superior, fundamentados no projeto federal da Reforma Universitária de 1968 : “Estes preceitos encontraram correspondência direta no racionalismo - funcionalista do Movimento Moderno da arquitetura brasileira, sendo adotados na concepção arquitetônica das edificações do *campus* da UFC deste período.”

Em 1964 ganhou força um movimento para criação de uma Escola de Arquitetura e Urbanismo no estado do Ceará. As discussões sobre o assunto aconteceram em meio às profundas mudanças na política nacional, com a tomada do poder pelos militares que, apesar de tudo, refletiu positivamente nesse sentido. Assim, em 26 de dezembro, o Presidente da República investido pelo governo de exceção, o cearense Marechal Humberto de Alencar Castello Branco, declarou oficialmente instalada a Escola de Arquitetura e Urbanismo na UFC, em solenidade acontecida na Reitoria. O curso já estaria em pleno funcionamento no ano seguinte, sob a direção de Hélio de Queiroz Duarte³ que logo formou um grupo de arquitetos para dar suporte à criação do curso, a maioria egressa da Faculdade de Belas Artes do Rio de Janeiro, como José Liberal de Castro, José Neudson Braga, José Armando Farias e Ivan da Silva Britto, este graduado na Escola de Belas Artes de Pernambuco.

Esse grupo pioneiro não foi importante apenas por desincumbir-se da árdua tarefa de fazer a Escola funcionar imediatamente, mas também por serem jovens arquitetos cearenses que “... recentemente diplomados, voltam à terra natal com o compromisso de aplicar as novas práticas profissionais e os novos métodos de trabalho. Formados no Rio de Janeiro e em Recife, trazem o debate sobre a arquitetura e o urbanismo modernos praticados naqueles centros” (NETO, FERNANDES, NASCIMENTO, ANDRADE E DIÓGENES, 2010, p. 5). Logo se incorporaram ao Departamento de Obras e Planejamento da UFC, através do qual projetaram diversas edificações para atender à implantação e expansão da Universidade.

Na década de 1960, Fortaleza já contava com uma população em torno de meio milhão de habitantes⁴, iniciando um processo acelerado de aumento demográfico. As exigências de uma sociedade que crescia tão rapidamente passavam não só pela busca de estruturas urbanas mais adequadas para habitação, como também incluíam a busca por melhores condições de vida, garantidas por uma formação profissional superior como fator de ascensão social. Ambas as questões se viam contempladas no Benfica que se tornou, então, uma das mais atrativas áreas de Fortaleza para moradia e educação.

³ O arquiteto Hélio Duarte, Professor Catedrático da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo foi designado especialmente pelo Reitor Antônio Martins Filho.

⁴ Entre 1950 e 60, a população de Fortaleza cresceu algo em torno de 90%, passando de 270.169 habitantes para 514.818. População nos Censos Demográficos, segundo os municípios das capitais, 1872-2010. IBGE (2010)

2.2. A UFC e os estudantes

Em 1961 surge o primeiro local destinado exclusivamente ao acolhimento de estudantes da Universidade em um prédio alugado na Praça Clóvis Bevilacqua. Posteriormente surgiu o Clube Estudantil Universitário que se situava na Avenida da Universidade e abrigava no térreo o restaurante universitário, no primeiro pavimento a Divisão de Assistência ao Estudante e o serviço médico e apartamentos dos estudantes junto ao Diretório Central dos Estudantes - DCE no segundo andar. Com a tomada do poder pelos militares em 1964, houve a dissolução do DCE, a universidade criou a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e o reitor Antônio Martins Filho propôs a criação de um local específico para receber e abrigar estudantes do interior que chegavam à capital, para ingressarem na universidade.

A tarefa de projetar o edifício da residência universitária é entregue ao arquiteto Ivan Britto que trabalhava então no escritório técnico do Departamento de Obras e Planejamento instalado em uma das alas recém-construídas da Reitoria, com um grupo de desenhistas e projetistas envolvidos diuturnamente no trabalho, inclusive sábados e domingos. A edificação integrava um ambicioso conjunto de obras programadas para o primeiro semestre de 1965, ano em que a Universidade completaria dez anos. Na programação estavam o prédio do Museu de Arte, o prédio provisório da Escola de Arquitetura e Urbanismo, a sede da Escola de Engenharia (atual Curso da Ciência da Informação e Comunicação Social), a edificação que abrigaria a Imprensa Universitária, além de obras na Casa José de Alencar e na própria Reitoria (figura 02).

Fig. 02 – Situação da Residência Universitária no bairro Gentilândia. 1. Reitoria / 2. Concha Acústica / 3. Museu de Arte / 4. Escola de Arquitetura e Urbanismo / 5. Imprensa Universitaria / 6. Pró-Reitoria de Extensão / 7. Institutos Básicos / 8. Casas de Cultura - Intervenção do autor em imagem do Google Earth

A Residência Universitária 125⁵ foi inaugurada em janeiro de 1966 e passou a integrar o conjunto acadêmico-cultural do Benfica, reforçado pelas outras unidades da universidade, pela constante presença e apropriação do espaço urbano por professores, estudantes e profissionais liberais. Atualmente, catorze residências universitárias oferecem 458 vagas para

⁵ Assim denominada por conta do endereço, localizada na Rua Paulino Nogueira, 125, no *campus* do Benfica. As outras edificações também adotam o mesmo sistema.

estudantes matriculados em qualquer curso de graduação, de cidades cearenses ou de outros estados, que não tenham condições financeiras de arcar com os custos de estadia na capital⁶

3. A Residência Universitária da UFC

A Residência integra um conjunto de edificações que formavam o campus inicial da recém-criada UFC, um símbolo da modernização da capital. Afora o prédio da Reitoria, instalada no eclético Solar dos Gentil, projetado em 1918 por João Sabóia Barbosa, que conferia ao conjunto uma certa nobreza e tradição muito ao gosto da academia, os novos edifícios são projetados por um grupo de arquitetos pioneiros diplomados fora do estado que chegaram impregnados com as ideias e concepções da Arquitetura Moderna, em consonância com o pensamento progressista da Universidade.

Esses arquitetos, assim como os primeiros profissionais já diplomados na nova Escola de Arquitetura, inspiravam-se nas propostas da arquitetura moderna brasileira, principalmente a obra de Afonso Eduardo Reidy, do Rio de Janeiro (...) Havia também como fecunda fonte de consulta a biblioteca da Escola de Arquitetura, repleta de periódicos estrangeiros, que forneciam aos arquitetos atualização profissional, pois passavam a ter ciência das últimas realizações internacionais. (DIÓGENES, 2010, p. 115)

Projetada em 1965, a Residência Universitária 125 – REU⁵ – iniciou suas atividades no ano seguinte. Está localizada à Rua Paulino Nogueira, 125, defronte à Praça João Gentil, mais conhecida como Praça da Gentilândia, implantada de modo inusitado em lote longilíneo que corresponde a largura da praça, de esquina a esquina. A edificação possui uma posição privilegiada quanto a sua visibilidade por qualquer das vias laterais, as ruas João Gentil e Waldery Uchoa, se postando como um verdadeiro pano de fundo na cabeceira da praça, embora um tanto encoberta por frondosas e antigas mangueiras.

A edificação possui quatro pavimentos. O térreo abriga uma área de recepção aberta com pilotis, hall de entrada, banheiros, lavanderia e um auditório. No primeiro pavimento encontram-se a cozinha coletiva e sala de estudo. Os dois pavimentos superiores abrigam vinte e quatro apartamentos para os estudantes, sendo 20 unidades para três pessoas e quatro unidades para quatro pessoas, num total de setenta e seis vagas. As unidades habitacionais estão distribuídas de forma simétrica, em uma modulação de 3,50m, com os apartamentos maiores nas extremidades dos andares. (figuras 03, 04 e 05)

Fig. 03 – Planta do térreo, mostra o pilotis, o acesso principal e o auditório (hoje sala de TV). IPHAN; UFC, 2009

⁶ Das catorze residências, treze estão no Benfica e uma no *campus* do Pici, inaugurada em 2012, sendo nove masculinas, três femininas e uma mista. Na REU 125, mulheres foram admitidas apenas a partir de 1990 e hoje ocupam seis apartamentos e duas unidades foram adaptadas para pessoas com necessidades especiais.

Fig. 04 – Planta 1º. Pavimento. IPHAN; UFC, 2009

Fig. 05 – Planta dos 2º e 4º pavimentos. IPHAN; UFC, 2009

O projeto desenvolve as principais premissas da arquitetura modernista, então se implantando na capital, e são muito evidentes em sua estrutura, uma malha regular de pilares cilíndricos de concreto armado que sustenta o edifício. Este procedimento foi intensamente adotado pelos arquitetos da geração pioneira, apoiado pelo já mencionado Departamento de Obras e Planejamento onde uma equipe de engenheiros realizava os cálculos estruturais das obras em elaboração. Consolidava-se, então, uma simbiose entre os profissionais da construção civil, arquitetos e engenheiros todos empolgados e comprometidos com esta tecnologia.

A Escola de Belas Artes de Pernambuco onde Ivan Brito havia se formado, trazia em seu quadro acadêmico o engenheiro Joaquim Cardozo⁷ que, numa aula inaugural em 1939, afirmou algo que também se aplica ao grupo cearense ao dizer que os arquitetos modernistas

(...) chegaram a aliar distintivamente a consciência perfeita do meio físico ao espírito tradicional, conseguindo, ao mesmo tempo, os melhores efeitos plásticos do concreto armado. (...) foram utilizados todos os elementos arquitetônicos novos, a coberta-terrace, o pilotis, as janelas de grandes vãos, a cor como elemento modificador do espaço e da iluminação, a estrutura independente, etc., assim como o emprego de estruturas especiais para a realização de formas puras, que somente com o concreto se pode realizar e que são soluções mais livres e perfeitas (...) E se procurou integrar os edifícios na paisagem, (...) Os volumes e superfícies vazados que antigamente eram resolvidos com as venezianas, foram criados agora com o emprego justo e

⁷ Joaquim Cardozo, calculista pioneiro da Arquitetura Moderna, exerceu a cátedra de Teoria e Filosofia da Arquitetura na Escola de Belas Artes de Pernambuco, tendo calculado projetos de Luis Nunes (Caixa D'água de Olinda) e Oscar Niemeyer (Conjunto de Pampulha).

adequado de um material pernambucano por excelência: o combogó. (...) Estas superfícies de combogó, atuando nas fachadas muito insoladas, como verdadeiro brise-soleil, produzem desenhos caprichosos de sombra e luz, de bom efeito decorativo. (MACEDO; SOBREIRA. 2009, p.15)

Outra característica modernista muito perceptível é o partido adotado na composição do prédio onde cada função corresponde a um volume definido: o auditório é um trapézóide de lado curvo que se opõe a uma caixa retangular formada pelos dois andares dos apartamentos, participando também deste jogo os volumes do primeiro pavimento e caixa de escada, articulados num todo coerente, mas sem perda da identidade visual de cada um.

Tais procedimentos são muito pertinentes ao que se convencionou chamar de 'escola carioca' de arquitetura moderna brasileira, caracterizada pela "...leveza, sinuosidade, vinculação ao clima pelo uso de protetores solares, integração das artes com o emprego de murais cerâmicos e esculturas" (BASTOS, p.5), princípios identificáveis na massa horizontal dos apartamentos que parece flutuar no vazio, na curva do auditório, no uso da varanda como recurso de conforto térmico e na presença de revestimento cerâmico coloridos (rosa, verde, azul e branco) e planos de combogós esculturais que atuam como painéis decorativos (figura 06).

Fig. 06 – Vista da esquina das ruas Paulino Nogueira e Waldery Uchoa - Acervo próprio.

Ademais, Segawa, comentando sobre o desenvolvimento da arquitetura moderna pelo Brasil e focando na obra do arquiteto Luis Nunes, no Recife, cidade onde se graduou Ivan Brito, aponta procedimentos plenamente encontrados na REU,

“... produto de um conceito de arquitetura no qual os condicionantes técnicos e econômicos presidiam a elaboração dos projetos, concepção de um racionalismo radical, conformado pelas limitações locais e sem concessões a formalismos gratuitos, mas com formas (poder-se-ia qualificar de “duras”) derivadas da sobriedade funcionalista dos programas de necessidades” (SEGAWA, p. 84)

Um dos aspectos que surpreende é a massa horizontal dos apartamentos, prisma retangular que marca a volumetria do prédio, que avança sobre o vazio do pé-direito duplo, parecendo levitar sobre os pavimentos inferiores e apoiando-se em três esbeltos pilares, amarrados na

base por um plano vertical suspenso. Estes fazem parte da malha estrutural que sustenta e atravessa toda a construção, mas que está mimetizada entre as alvenarias, separando as unidades habitacionais da circulação, de maneira que aparecem apenas no pátio de entrada e nesse elegante trio, quase escultural (figura 06)

O contraste entre os pavimentos é enfatizado pela descontinuidade dos andares, pelo jogo dialético entre vazio e volume; entre os planos cegos (laterais e auditório) e permeáveis (vidro e combogós); entre fachadas recuadas (varandas) e planas (caixa de escada e posterior); que proporcionam uma beleza dinâmica, cujas partes componentes estão diretamente relacionadas as suas funções. Tal condição põe Ivan Brito no campo daquilo que Max Bill chamou de “função social do arquiteto”, uma discussão muito frequente no universo modernista em geral e, em particular, no período pós-segunda guerra que, entre outras formulações,

“...significava uma atitude projetual de extrema restrição ético-moralizante, em que a beleza seria o subproduto inevitável, mas nunca excedente, da funcionalidade, que não se devia buscar, mas resultar; atitude com intensos pontos de contato, inclusives geracionais, com os debates do ‘Novo Brutalismo’. (BASTOS, SEIN, 2010 p. 43).

As varandas compõem uma malha de marcantes caixilhos na fachada e repercutem com exatidão a divisão dos ambientes internos (apartamentos), criando um padrão que resulta de sua funcionalidade em sintonia com o rigor da modulação (figura 05). Notável também é a qualidade de integração visual e física entre os ambientes internos e externos permitida pelos grandes planos de esquadrias de madeira e vidro de piso à teto no andar superior e, no térreo, pelo pilotis franco que, amparado pelo muro baixo, amplia o modesto recuo e prolonga o espaço da praça, permeabilizando um ao outro (figura 07).

Figura 07 – Plano de esquadria e vista da praça a partir dos pilotis – Acervo próprio

O volume predominantemente horizontal da REU, estendendo-se por toda largura da quadra, destaca-se na paisagem do entorno, pois não há nenhuma construção de porte próxima, sendo ela ainda a maior edificação da Gentilândia. Segundo o próprio autor, em entrevista concedida para o artigo, o projeto previa mais dois pavimentos-tipo que não foram construídos por questões de tempo e recursos para manutenção da obra e usuários. Calculada pelo engenheiro Valdir Campelo⁸, a estrutura está prevista para o projeto original de seis pavimentos, mas não deverá ser completada, apesar de o arquiteto ter citado pelo menos uma

⁸ José Valdir de Medeiros Campelo (1928-1993), engenheiro calculista, foi professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFC ministrando a disciplina de Sistemas Estruturais por mais de duas décadas. Segundo DIÓGENES, 2006: “Valdir Campelo era um estudioso do assunto e se empolgava com os desafios propostos pelos arquitetos, sempre procurando encontrar a solução correta para cada problema.”

tentativa de sensibilizar a universidade nesse sentido. A instalação de um elevador em 2010, previsto no projeto inicial, sedimentou a não construção dos andares faltantes.

Assim, a horizontalidade predominou na edificação. O lote, apesar de largo, é pouco profundo, de maneira que os recuos laterais e frontal de 3,00 m seriam insuficientes para dar ao prédio um distanciamento proporcional caso ele tivesse seis pavimentos. Sua relação equilibrada, mas no limite, com o entorno formado de imóveis térreos e lotes pequenos, provavelmente ficaria comprometida caso o edifício fosse mais alto, apesar de a praça ser um ambiente capaz de relativizar essa suposição (figura 08)

Figura 08 – Vista Frontal da REU e simulação do projeto original com seis pavimentos – Intervenção sobre imagem cedida por IPHAN; UFC, 2009

A grandeza da REU reside também no fato de que, apesar de destinada a estudantes carentes, grupo social de pouco prestígio se comparado aos integrantes da máquina acadêmica, foi elaborada com a isenção e qualidade projetual que se espera de uma obra baseada em princípios arquitetônicos superiores, para além do proselitismo clientelista e visão reducionista da realidade social. Pode-se mesmo dizer que a REU tem uma arquitetura tão digna e marcante que eclipsou outras obras do conjunto modernista que compõem o campus do Benfica da UFC, como a Pró-reitoria de Extensão, projeto de Liberal de Castro (1961) ou o Museu de Arte Universitária - MAUC. Não se quer afirmar que estes sejam inferiores, mas que a REU, respaldada pela sua implantação privilegiada, exhibe uma variedade de formas, jogo de volumes, contrastes vazios/cheios e um colorido que impressionam desde a primeira vista e, por sorte, ainda conserva praticamente intactas todas as características formais das quais emana sua impressão serena e equilibrada.

Considerações Finais

Com quase meio século de existência, a REU mantém a integridade física, não tendo sofrido reformas que a desfigurassem e, simultaneamente, preservou sua dignidade projetual e qualidade compositiva, ainda eloquente, sem que hoje o edifício pareça 'datado'. É capaz de representar o pensamento arquitetônico modernista através de procedimentos variados e audaciosos (dentro das condições locais) como o jogo expressivo de volumes e vazios, a beleza sem condescendência de seu desenho racionalista, a composição integrada de espaços internos e externos. As experiências arquitetônicas posteriores desenvolvidas na capital, como o brutalismo, as estruturas metálicas, o estilo internacional 'caixa de vidro', o neoclassicismo residencial e empresarial, entre outros, muitos deles pretensivos e auto-afirmativos, não conseguiram eclipsar o rigor modernista retratado com notável clareza pelas linhas de Ivan Britto na REU.

Parte desse reconhecimento pode ser atribuída à seriedade com a qual aquela geração de arquitetos enfrentou as questões de projeto, imbuídos de um senso idealista, da fé em proposições arquitetônicas que deveriam estar acima dos modismos, das arbitrariedades autorais e das imposições mercadológicas. Aconteceram num cenário onde prosperava a ideia que as atribuições do arquiteto não acabavam na boa solução do edifício, ou pelo menos, que deveriam comportar condicionantes éticos, procedimentos projetuais de algum modo sociais, que contribuíssem para uma melhoria da convivência. Nesse sentido e após tantos anos, a REU continua não só atendendo bem a um público a qual ela valoriza com sua própria estrutura arquitetônica, como mostrou não ser fruto de fachadismo ou soluções meramente práticas que empalidecem com o tempo.

A permanência de um prédio durante décadas sem perda de sua identidade física ou 'social' não é comum a qualquer obra e reside na sua qualidade de ser, no sentido de entidade material que interage com contexto urbano. Deve 'falar' juntamente com as condições históricas, embora nem todos os prédios tenham o que 'dizer', sendo preciso perceber aqueles que por diversos motivos sintetizaram o espírito de uma época e o transcenderam, algo que Waisman identifica como

“...permanência significativa no tempo... uma qualidade extra histórica, isto é, seu valor artístico ou arquitetônico, sua condição própria de obra de arte, de monumento. Monumento não é o que dura, mas o que permanece. No caso da arquitetura, 'o que permanece' do evento original é uma forma física significativa (WAISMAN, 2013, p.12-13)

Para saber a existência ou não desse significado, que se expressa tanto na forma material quanto na importância social da construção, a autora esclarece que se pode investigar a utilização do imóvel, os condicionantes de sua produção, sua significação no entorno e para seus contemporâneos, a amplitude de suas conexões com os sistemas gerais do momento como critérios para aferir a importância da obra ou do conjunto (idem, p.5).

Tais considerações foram percebidas na análise crítico-referenciada da REU, percebendo-se que ela reflete de modo cômico e aprofundado todas essas questões e, talvez por isso, tenha garantido sua permanência, não apenas sua duração, na cultura de Fortaleza. Conseguiu manter íntegra sua identidade nas duas dimensões, material enquanto obra construída segundo elevadas premissas conceituais e social, por sua relação ativa e contínua com vida urbana local, fato relevante numa sociedade que tem destruído rápido e irrefletidamente seu patrimônio arquitetônico. A arquitetura moderna da REU é um remanescente que merece ser preservado e nesse mister a UFC tem um importante papel podendo articular-se com a simpatia da sociedade local por esse ícone.

O edifício é um dos projetos mais relevantes da produção do arquiteto Ivan Britto, do Campus do Benfica da UFC e da Arquitetura Moderna em Fortaleza. As características tecnológicas e formais do modernismo materializaram-se exemplarmente nesta obra cujo rigor, racionalidade e cientificismo exigidos por aqueles novos tempos elevaram a cultura arquitetônica fortalezense a um distinto patamar.

Referências bibliográficas

BASTOS, Maria Alice Junqueira. *Pós Brasília. Rumos da arquitetura brasileira*. São Paulo : Perspectiva-FAPESP, 2003

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Rute Verde. *Brasil: Arquiteturas após 1950*. São Paulo : Perspectiva, 2010

DIÓGENES, Beatriz Helena Nogueira. *Arquitetura e Estrutura – O Uso do Concreto Armado em Fortaleza*. Fortaleza: SECULT-CE, 2010.

JUCÁ, Gisafran Nazareno Mota. *Verso e Reverso do Perfil Urbano de Fortaleza*. São Paulo; Anna Blume; Fortaleza: Secretaria de Cultura e Desporto do Estado do Ceará, 2000.

MACEDO, Danilo Matoso; SOBREIRA, Fabiano J. A. (org.). *Forma Estática – Forma Estética - Ensaios de Joaquim Cardozo sobre Arquitetura e Engenharia*. Brasília: Edições Câmara, 2009.

MARTINS FILHO, Antonio. *História Abreviada da UFC*. Fortaleza: Casa de José de Alencar, 1996.

NETO, Clóvis Jucá; FERNANDES, Ricardo; NASCIMENTO José Clewton; ANDRADE Margarida Júlia S. A.; e DIÓGENES, Beatriz Helena N. *A Universidade e a Cidade - Por uma História da Arquitetura Moderna da Universidade Federal do Ceará*. Artigo, DOCOMOMO.

REIS FILHO, Nestor Goulart. *Quadro da Arquitetura no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1973

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo : EDUSP, 2010

TARALLI, Cibelle Haddad; CAMPELLO, Magda. *Patrimônio Moderno em Campus Universitário: Rearquitetura ou Descaracterização? O Caso da UFC*. Artigo, DOCOMOMO, 2007.

WAISMAN, Marina. *O interior da História: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos*. São Paulo : Perspectiva, 2013

<http://www.ufc.br/a-universidade/reitoria-da-ufc/47-historia-da-reitoria>

<http://commons.wikimedia.org>